

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Derleme Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089087>

İslam Teolojisinde Hakikate Ulaşma Yolları: Başlıca İtikadî İslam Mezheplerin Akıl ve Vahiy Dengesi

Kadri ÖNEMLİ ¹

¹ Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri, Şanlıurfa
Sorumlu Yazar Email: konemli@harran.edu.tr

Makale Tarihiçesi

Geliş: 13.11.2025
Kabul: 26.12.2025

Anahtar Kelimeler

Vahiy,
Akıl,
İtikadî Mezhepler,
Bilgi Kaynakları

Özet: Akıl ve Vahiy Çatışmazlığı: Kur'an, akli hakikate erişmede ve vahyin gerçekliğini kavramada hayati bir araç olarak görür. Vahyin getirdikleri, aklın karşı çıktığı değil, bilakis ulaşmak istediği ve işini kolaylaştıran ilahi lütuflardandır. İdeal olan, aklın vahiy nuruyla aydınlanmasıdır. Vahiy, Allah'ın mutlak varlığı ile insanın mümkün varlığı arasında kurulan hayati bir iletişim köprüsüdür. Şûrâ Suresi'ne göre bu iletişim; elçi, perde arkası veya doğrudan gerçekleşir. Vahiy, yaratılış düzenini içeren Tekvinî ve mesaj içeren Kur'an olarak ikiye ayrılır. Kur'an, lafız ve mana olarak mutlak surette Allah'a aittir ve Peygamber'in (sav) buna müdahalesi imkânsızdır. İslâm düşünce tarihinin temelini oluşturan epistemoloji tartışmaları, dinî bilginin elde edilmesinde akıl ve vahiy (nakil) arasındaki dengeye odaklanır. Akıl ise vahyin anlaşılması için zorunlu, ancak sınırları yine vahiyce çizilmiş bir araçtır. Mu'tezile, akli mutlak kaynak kabul edip nakli te'vil ederken; Ehl-i Sünnet ekollerinden Eş'arilik, naklin mutlak önceliğini vurgulamış, Mâtürîdîlik, akıl ile nakli birbirini destekleyen eşit derecede zorunlu iki temel olarak ele alarak dengeyi sağlamıştır. Selefiyye ise, yoruma kapalı, lafızcı bir yaklaşımla nakle mutlak bağlılığı esas almıştır. Bu ana ayrışmaların dışında Şîa inancı, Peygamber sonrası dönemde dahi masum İmamlara doğrudan ilahi ilhamla bilgi atfederek, ilahi rehberliğin kesintisiz devamını İmamet makamına bağlamıştır. Tüm bu itikadî farklılıklar, zengin bir miras sunsa da tarih boyunca siyasi iktidar odakları tarafından siyasal istismar aracı haline getirilmiş ve toplumsal bölünmelere yol açmıştır.

The Harmony of Reason and Revelation in Islamic Thought

Article Info

Received: 13.11.2025
Accepted: 26.12.2025

Keywords

Revelation,
Intellect,
Doctrinal Sects,
Sources of Knowledge

Abstract: The core of Islamic thought emphasizes the non-contradiction of Reason (Aql) and Revelation (Wahy), viewing reason as a vital tool illuminated by divine light, and revelation as the crucial communication bridge established between the Absolute Existence of the Creator and the contingent existence of humanity. Revelation, which occurs through an envoy, behind a veil, or directly (as mentioned in Surah Ash-Shura), is essentially divided into Takwini (Creative) and Taklifi (Prescriptive)—the latter being the Qur'an itself, inviolable in both wording and meaning. The centuries-long epistemological debate within Islam centers on balancing these two sources: The Mu'tazila prioritized reason, interpreting (te'wil) tradition when conflicts arose; the Ash'arism school asserted the absolute priority of tradition (Nakil); and the Mâtürîdism sought a balance, viewing both as equally necessary foundations. Conversely, the Salafiyyah adopted a strict literalist approach, rejecting interpretation. Adding another layer, the Shia tradition links the persistence of divine guidance to the Imamate, asserting that infallible (masum) Imams receive binding knowledge through direct divine inspiration, ensuring continuous spiritual authority. While this rich diversity forms a valuable heritage, these theological differences have regrettably been historically politically exploited, serving as a pretext for social divisions and conflicts.

1. Giriş

İslâm düşünce tarihinin derinliklerinde, dinî ve siyasî olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlayan köklü bir tartışma bulunmaktadır, Dini bilgilerin elde edilmesinde akıl mı yoksa kutsal (vahiy ve nakil) metinlerin mi önceliği ve yetkinliği tartışmalıdır. Bu çalışma, mezheplerin birbirinden ayrılmasının temel nedeninin, bu iki önemli bilgi kaynağı arasındaki dengeyi nasıl kurduklarına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Makalemiz, bu temel ayrışmayı, önde gelen itikadî ekoller üzerinden incelemektedir.

Mu'tezile Ekolü; akli vahyi anlamada ve yorumlamada merkeze almıştır. Onlar için akıl, iyi ve kötüyü belirlemede dahi temel bir bilgi kaynağıdır. Sünnî Kelâm Ekolleri olan Eş'arîlik ve Mâturîdîlik; aşırı akılcılık ile aşırı nakilcilik arasında denge kurma çabasıdır. Mâturîdîlik, dini yükümlülükler ve Allah'ın fiilleri konusunda akla daha fazla rol tanıyarak aklın, bazı temel gerçekleri vahiyden önce bilebileceğini savunur. Eş'arîlik, aklın yeteneğini kabul etmekle birlikte, naklin mutlak önceliğini vurgular ve aklın nakle tabi olmasını esas alır. Selefiyye Ekolü ise; akli yoruma dâhil etmekten kaçınarak, nakle ve kutsal metinlerin zahirî anlamına mutlak bağlılığı temel metod edinmiştir.

Görüldüğü gibi, itikadî mezheplerin farklılaşması, vahyin yorumlanmasında ve dinî bilginin kaynağında "akıl" ve "nakil"e verilen yetki sorusu etrafında şekillenmiştir. Bilgi kaynağına yönelik bakış açıları, Allah'ın sıfatları, kader, büyük günah ve hüsün-kubuh meselesi gibi temel itikadî farklılıkların da kökenini oluşturmaktadır. Şüphesiz ki İslâm düşüncesinin bu denli derin ve geniş tartışmasını sınırlı bir çalışmada tüm nüanslarıyla çözümlenmek mümkün değildir. Bu çalışmanın temel amacı, her bir ekolün akıl-nakil ilişkisini çalışanlar nasıl farklı bir zemine oturduğunu, dolayısıyla dinî bilginin kaynaklarına yönelik bu çeşitliliğin vahiy anlayışını nasıl zenginleştirdiğini ana hatlarıyla göstermektir.

Hâlihazırdaki bu metin, İtikadî Mezhepler Tarihi alanında araştırma yapanlar için söz konusu farklı yaklaşımları derli toplu bir çerçevede sunarak, mezheplerin teolojik yapılanmalarını anlamlandırma sürecine katkı sağlaması amacıyla kaleme alınmıştır. Vahiy anlayışındaki bu derinliğin ve çeşitliliğin, modern dönemdeki dinî bilgi tartışmalarına da ışık tutan zengin bir miras olduğu inancıyla çalışmamızı sunmaktayız.

2. Akıl-Nakil Gerilimi ve İslam Toplumunda Mezhepsel Kırılma

İslam düşüncesi, hakikate ulaşmada insan idrakinin iki temel ve zorunlu kaynağa dayandığını savunur. Bunlar vahiy ve akıldır. Dinin özü İlâhî mesaj olan vahiy olsa da bu mesajın anlaşılması, çözümlenmesi ve hayata geçirilmesi akıl olmadan imkânsızdır. Bu stratejik birleşim, tam ve sağlıklı bir dindarlığın anahtarı hükmündedir.

Allah, insanı düşünebilme yeteneğiyle donatarak onu ayrıcalıklı kılmıştır. Akıl, iyi ile kötüyü, faydalı ile zararlıyı ayırt edebilir. Tıpkı İmam Gazâlî'nin dediği gibi akıl temel ise vahiy de bu sağlam temel üzerine yükseltilebilir. Dolayısıyla sağlam bir yapı için her ikisi de zorunludur. Allah'ın zât, sıfat ve fiillerinin tanımı, ahiretin varlığı, ölüm sonrası hayatın kesinliği ve ebedi kurtuluşu sağlayacak ibadet şekilleri gibi gaybî konularda akıl, tek başına kaldığında sayısız ihtilaf ve belirsizlik ortaya çıkar. Akıl ancak vahiy nuruyla aydınlandığında bu konularda güvenilir bilgiye ulaşabilir. Akıl, temel ahlakî ilkeleri belirlese de vahiy bu taslak hükümleri detaylı, bağlayıcı ve evrensel bir ahlaki hukuk sistemine dönüştürür. Vahiy rehberliğinden yoksun kalan bir akıl sapıtabilir, taşkınlık yapabilir; akılla aydınlanmayan din ise hurafelere ve körü körüne taklide saplanır. Kur'an'da ifade edilen cehennemliklerin: "Eğer vahye kulak verseydik veya aklımızı kullansaydık..."(Mülk, 67/10) Akıl ve vahiy, birbirini nakzeden (çelişen) değil; bilakis vahyin doğruluğunu tespit, muhtevasını idrak ve hakikate vusul noktasında birbirini tamamlayan ilâhî iki nurdur. Bu iki kaynak, insanı hakikate ulaştıran mütemmim bütünleyici bilgi vasıtalarıdır.(Özden, 2019)

İslam düşünce tarihinde, kesin aklî deliller ile ayet ve hadislerin çelişik gibi görünen anlamları üzerinde, akıl ve naklin uyuşmadığı durumlarda, akıl temel ölçüt kabul edilir ve nakil te'vil edilir (Râzî, 1986) Ancak bu aklın, ispatlanmış bilimsel sonuçları temsil eden dinin özünü bilen ve vahiy tarafından aydınlatılmış bir akıl olması gerekir (Nursî, 1990) Bu prensip, İslam'ın akla verdiği değeri gösterir. Aklın kesinlikle imkânsız gördüğü bir şeyi şeriat asla emretmez. Akıl ve vahiy arasındaki ilişki, bilgi alanlarına göre bir hiyerarşi içinde düzenlenir. İslamiyet, bu dengesiyle, Hristiyanlıkta görülen ruhban tahakkümüne ve bazı batı filozoflarında görülen salt akılcılığa karşı bir orta yol sunar. Bu durum, imanın taklit zincirini kıran, hür ve şuurlu bir akıl ameliyesi olduğunu kanıtlar. Eğer düşünce olarak tıkanıldığımızı hissediyor ve bir çözüm yolu arıyorsak, yapmamız gereken tek şey olaylara Kur'an'ın rehberliğinden faydalanarak bakmaktır. Bu şekilde yaklaştığımızda, kendi sınırlı ve yetersiz fikirlerimizin yerine, Kur'an'ın her bir ayetinin bize ışık tuttuğu, apaçık bir yolda ilerleme imkânı buluruz. Bu gerçek, aklın tek başına hakikati kavramakta yetersiz kaldığı anlarda, İlâhî vahyin rehberliğiyle desteklenmesinin ne kadar hayati ve kaçınılmaz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

İslam öncelikle vahiy dinidir. Akıl, Allah'ın zâtı veya ibadetlerin kesin şekilleri gibi mutlak İlâhî hakikatlere tek başına ulaşamaz, bu konularda vahyin rehberliğine muhtaçtır. Öte yandan, Kur'an'ın getirdiği her hüküm ve bilgi özünde mantığa ve akla uygundur ve onu destekler. Bu çerçevede, akıl hakikati anlamada kritik bir araç rolü üstlenir; bilgiyi işler, tartar ve muhakeme eder. Ancak imanın asıl yerleştiği mahal akıl değil kalptir. İnsan, önüne konulan (Nursî, 1990)bütün mantıklı bilgileri görse de inanç konusunda kararını en nihayetinde kalbinin anlayışı ve sezgisiyle verir. Bu durum, imanın sadece mantık kurallarıyla sınırlı olmadığını aynı zamanda manevi ve kutsal bir yönü de olduğunu gösterir.

Peygamberlik görevinin Mekke döneminde (h.610-622), inancın ve mücadelenin temelini oluşturur. Bu dönem, Hz. Peygamber (sav) ve ilk inananlar için, İlâhî davete karşı müşriklerin şiddetli bir direnişiyile şekillenmiştir. Müşriklerin bu dini davete cevabı çok boyutluydu: İlk olarak Peygamber'i (sav) kendi yollarına çekmek için çeşitli tavizler ve teklifler sundular. Kendi nüfuzları altına alma amacıyla ondan çeşitli mucizeler talep ettiler. Müşrikler, davetin gücünü kırmak için sistemli bir itibarsızlaştırma kampanyası yürüttüler. Bu çaba; alay, iftira ve meydan okuma şeklinde kendini gösterdi. Panayır gibi kalabalık ortamlarda dahi Peygamber'i (sav) takip edip sözünü değersizleştirmeye çalıştılar. Sözlü saldırıların işe yaramadığı yerde, fiziki şiddete başvurdular. Müslümanlara akıl almaz işkenceler uyguladılar; Bilâl-i Habeşî, Habbab b. Eret ve Süheyb b. Sinan bu zulmün kurbanlarıydı. Ammar ailesinden Yasir ve Sümeyye ise bu zulümler sonucunda İslam'ın ilk şehitleri olarak tarihe geçtiler.(Belâzürî, 1996) Nüfuzlu kişilere ekonomik ambargo ve psikolojik tehditler uygulandı. Son çare olarak, risalet görevini kökünden bitirmek amacıyla, hicret sırasında, Hz. Peygamber'i (sav) öldürme girişiminde bulunmaktan dahi çekinmediler. İslam'ın yayılmasını engellemek için gürültü, eğlence ve alternatif propagandalarla insanların dikkatini Kur'an'dan ve vahiyden saptırmaya çalıştılar. Tüm bu zorluklar karşısında Kur'an, Hz. Peygamber'e (sav) ve müminlere sürekli rehberlik etti. Temel yönlendirme şuydu: Davetten ve mücadeleden asla vazgeçmemek, ancak düşmanlıklarına aldırış etmeyip onları vakarla kendi hallerine bırakmak. Alay ve sataşmalara karşı sabırlı olmak ve müşriklerden "en güzel şekilde"(Müzzemmil, 73/10) uzaklaşmak. Cahillere sataştıklarında dahi "selam"(Furkân, 25/63) deyip geçmek ve boş sözlerle karşılaştıkları ortamları sakinlikle terk etmek. Kötülüğün iyilikle bir olmadığını bilerek, düşmanlığın en güzel tavırla savuşturulması; zira bu tür bir mücadelenin, en azılı düşmanı dahi samimi bir dosta dönüştürebileceği vurgulandı.

Aynı zamanda Kur'an, bu zulümlerin Allah'ın bilgisinde olduğunu bildirerek müminlere dayanıklılık kaynağı sundu. Müşriklere ise tehditkâr bir üslupla akıbetlerinin nasıl olacağını, zamanın kimi haklı çıkaracağını beyan ederek onlara meydan okudu. Nihayetinde Allah'ın

ordusunun galip geleceği ve kendilerinden daha güçlü kavimlerin helak olduğu gibi, onların da yakında yenilecekleri haber verildi.(Hocaoğlu, 2022)

Hz. Peygamber'in (sav) Medine'ye hicretinin ardından(İbn Hişâm, 1955) oluşturulan yeni devlet çatısı altında Müslüman toplumu, Kur'an ve Sünnet merkezli bir birlik ve uyum içinde yaşamıştır. Bu huzurlu dönem, Peygamber'in (sav) vefatıyla sona ermiş; bu süreç ile birlikte müslümanlar arasında, kaçınılmaz fikir ayrılıkları ve buna bağlı iç anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır.

Müslümanların inanç, ibadet ve günlük yaşama dair konularda farklı yorumlara sahip olması, evrensel dinler tarihinde görülen tabî bir olgudur. İtikatla alakalı ihtilaflar incelendiğinde, bunların çoğunlukla dinin temel direkleri (tevhit, ahiret, peygamberlik, İlâhî kitaplar) üzerinde değil, ikincil ve yoruma açık detaylarda kümелendiği görülmektedir. Örneğin insanın irade hürriyeti, Allah'ın sıfatlarının yorumu, halifelik, şefaet, Kur'an'ın yaratılmışlığı gibi konular, dinin esasları üzerine kesin bir tutum gerektirmeyen, entelektüel tartışmalardır. Bu konuları temel ilke haline getiren bizzat Müslümanların kendisidir. Dolayısıyla, bu yorum zenginliğini aşırılığa giderek ayrılık ve çatışma gerekçesi yapmak, hiçbir haklı zemine dayanmaz.

Bahsi geçen ihtilaflar ve buna mümasil ayrılıkların teorik ve felsefi zemini büyük ölçüde akıl ile nakil arasındaki öncelik ve uyum sorunu etrafında şekillenmiştir. İslam düşüncesindeki en büyük mezhebî kırılmalar, metinleri lafızcı bir yaklaşımla ele alan Ehl-i Hadis ile ayet ve hadisleri aklı önceleyerek yorumlayan Mu'tezile ve kısmende Eş'ariyye gibi ekoller arasındaki yöntem farkından doğmuştur.

Allah'ın sıfatlarının tevili konusunda insanın fikir hürriyetini esas alan Mu'tezile, akla mutlak öncelik tanıyarak dinin temel kabul edilen bazı prensiplerini rasyonel zorunluluklara göre şekillendirirken; Ehl-i Hadis, naklin harfi harfine anlaşılması gerektiğini savunmuştur. Bu temel yöntem ayrılığı, itikadî İslam mezheplerinin oluşumuna başlangıç teşkil etmiş, ancak ayrılıklar zamanla siyasetin kendi lehinde kullanma alanına dönüşmüştür.

Bunun yanında fikhî ekoller arasındaki görüş ayrılıkları ise tamamen ayrı bir mecrada irdelemek gerekir. Müçtehit imamlar, bu farklılıkların kaynağını, Hz. Peygamber (sav) dönemindeki çeşitli uygulamalara ve farklı rivayetlere dayandırır. Bu durum, içtihat çeşitliliği olarak adlandırılır. İfade edildiği gibi, bir müçtehidin yorumunda isabet etmesi iki kat, yanılması durumunda ise tek kat sevaba vesile sayılmıştır. Bu hukuki anlayış, topluma uygulamada kolaylık getirmiş ve bilimsel gelişimi tetiklemiştir. Bu nedenle fikhî farklılıklar bir ayrışma değil bir kuvvet ve kolaylaştırıcıdır (Avcı, 2015).

Müslümanlar arasındaki bölünmelerin ve bu bölünmelerin çatışmaya dönüşmesinin nihai kaynağı; bir kısım yöneticiler ve güç odaklarının, mezhepleri kendi siyasi hedeflerine ulaşmada bir alet olarak kullanma çabasıdır. Mezhepler geniş kitlelerce benimsenip güç kazanınca, yönetici zümre bu güce dayanarak kendi iktidarlarına meşruiyet sağlamak ve yönetimlerini pekiştirmek istemişlerdir.

Fatımiler ve Hasan Sabbah'ın İsmaili yapıları, *Ehl-i Beyt* (Hz. Ali soyu) iddiasını iktidar aracı yapmıştır (Tan, 2015). Abbasiler dahi, siyasi hesaplarla kısa süreliğine Mu'tezile'yi resmi mezhep ilan etmiş, ancak bu politik karar Mu'tezile'nin gözden düşmesiyle sonuçlanmıştır.

Ayrışmanın en somut örneği, Sünnî nüfusun ağırlıklı olduğu İran'da Safevilerin İmâmiyye Şiiiliğini zorla resmi mezhep haline getirmesidir. Şah İsmail bu mezhebi, saltanatına ideolojik bir dayanak ve manevi güç kaynağı yapmak istemiş; böylece hem Osmanlı gibi Sünnî rakiplerine karşı kendisini konumlandırmış hem de İslam coğrafyasındaki Şiî unsurları kendi safına çekmiştir. Bu tutum, Şîa ve Sünniliğin iki rakip devletin jeopolitik piyonu haline gelmesine yol açmıştır.

3. Vahiy, Akıl ve Nakil Kavramları

3.1. Vahiy

Vahiy, kavramı İslâm düşünce sistematığının ve inanç esaslarının temelini teşkil eden, tarihsel süreç içerisinde ise itikadî ekoller arasındaki ayrışmaların mihenk taşı olmuş merkezi bir olgudur. Allâh Teâlâ, varoluşun başlangıcından, yani ilk insan Hz. Âdem'den itibaren, insanlığın hakikatten sapma eğilimi baş gösterdiğinde onlara rehberlik ederek kendisinin razı olacağı yolu bildirmiştir. Vahiy, dünya ve ahiret saadetini temin edecek yaşam kanunlarını yani şeriatı vahyederek tebliğ eden ilâhî bir iletişim vasıtasıdır. Yaratıcının bu sürekli irtibatının bir parçası olarak, farklı zaman dilimlerinde insanlar arasından seçtiği elçileri peygamberleri bu ilâhî mesajı ulaştırmakla görevlendirmiştir. Nihai ve evrensel mesajını ise son Peygamber Hz. Muhammed (sav) aracılığıyla tenzil buyurarak, kıyamete değin bütün insanlığa hitap eden Kur'an-ı Kerim'i lütfetmiştir. Vahiy alan kişiler denilince akla ilk gelenler, hiç şüphesiz doğrudan elçilerdir ve bu durumu vurgulayan pek çok âyet mevcuttur. Bununla birlikte İslâm düşüncesinde vahiy, Yüce Allah'ın bütün varlıklara ve yaratılış düzenine uygun davranış biçimlerini bildirme yolu ve insanlarla konuşma şekli olarak geniş bir anlam yelpazesine sahiptir.

Vahyin, İslâm inancındaki en temel ve değişmez niteliği, mutlak saflığı ve dokunulmazlığıdır. Vahiy peygambere ulaşıncaya kadar onun Allah'tan başkasına ait olduğunu hissettirecek veya O'ndan başkasının da tasarrufu altında olduğu hissi uyandıracak her türlü iletişime, erişime ve müdahaleye tamamen kapalıdır. Hz. Muhammed'in (sav) gelen vahye müdahalesi, onu değiştirmesi veya kendince yeniden ifade etmesi mümkün değildir. Bu durum Kur'an'da şu sözlerle kesin bir dille ifade edilmiştir: "Bize döndürüleceğine iman etmeyenler kendilerine apaçık ayetlerimiz okunup açıklanınca inkâr edenler 'Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir yahut bunu (başkasıyla) değiştir' dediler. Deki 'O'nu kendim değiştiremem, ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum.' Şayet Rabbime karşı isyan edersem kuşkusuz büyük günün azabından korkarım."(En'âm, 6/15; Zümer, 39/13) Bu durum, vahyin kaynağının mutlak İlâhî olduğunu ve Peygamberin dahi sadece bir tebliğ edici olduğunu kesinleştirmektedir.

Arapça'da "v-h-y" kökünden türeyen vahiy kavramı, İslâm düşünce sistematığında merkezi bir konuma sahip olup, lügat ve ıstılah düzeyinde zengin bir anlamsal derinlik taşır. Sözlükte, kelime; işaret etmek, imâ, mektup yazma, emretmek, acele etmek, ilhâm etmek, gizlice konuşmak, fısıldamak ve esinlenmesini sağlamak gibi eylemleri kapsar. Ayrıca bir haberi gizlilikle ve süratle iletmek olan vahiy, bu özelliğiyle yazı, söz, ilhâm, ima ve işaret gibi farklı ifade biçimlerini de içinde barındırır.(İbn Manzûr, 1968) Kur'an-ı Kerim, vahyi mübîn/apaçık olarak nitelendirerek, mesajın kesinliğini ve netliğini vurgular. Zira Kur'an, Cebrail aracılığıyla, uyarıcı olmaları için apaçık Arap diliyle peygamberin kalbine indirilen İlâhî kelâm olarak tanımlanır (Şuarâ, 26/193-195).

İslâm düşüncesinde vahiy, içeriğin kaynağı ve Peygamber'in tebliğdeki rolü açısından iki ana kategoriye ayrılır: Açık vahiy: Bu vahiy türünde Hz. Peygamber (sav), gelen mesajı olduğu gibi aktaran, yani sadece bir tebliğ edicidir. Mesaja en ufak bir müdahalesi veya katkısı söz konusu değildir. Bu tür vahye, lafız ve mana olarak Allah'a ait olan Kur'an-ı Kerim ile bazı kudsî hadisler dâhildir. Kapalı Vahiy: Bu vahiy türünün özü, yine İlâhî vahye veya ilhama dayanır. Ancak mesajın detayları ve tasvirleri Peygamber'e aittir. Yani Peygamber, kendisine genel hatlarıyla vahyedilen hakikati detaylandırır ve tasvir eder. Peygamber'in bu detaylandırma ve tasvir faaliyetini gerçekleştirmesi de farklı yollarla olur. Detaylandırmayı bazen yine doğrudan yeni bir vahye ya da ilhama dayanarak yapar. Bazen de bu detaylandırmayı kendi üstün feraset ve içtihadı ile gerçekleştirir. Kendi içtihadıyla yaptığı bu detaylandırmaları, ya peygamberlik görevi gereği sahip olduğu yüce kutsî güç ile yüksek bir seviyede beyan eder. Ya

da hitap ettiği toplumun örf, âdet ve genel düşünce seviyesine uygun olarak, beşerî yönüyle açıklar. Bu son tür beyanlarda, bazen müteşâbihât görülmesi mümkündür.

Allah'ın bir beşerle konuşma şeklini belirten Şûrâ Suresi, 51. ayetini temel alarak üç ana iletişim biçimi belirtir. Birincisi doğrudan beşere vahiy; bunun iki yansıması vardır: Birinci yansıma açıkça yapılan, Mu'cize olarak adlandırılan ve peygamberlik iddiasının gerçekliğini gösteren vahiydir. İkinci yansıma ise perde arkasından: Hz. Musa'nın Allah'ın sözlerini işitmesi ve dağa kudret tecellisi örneği verilir. İkincisi elçi göndererek: Vahiy meleği aracılığıyla olan iletişimdir. Üçüncüsü ise vahiy meleğinin görülmesi ve sesinin işitilmesi. Allah, Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerle kurduğu iletişim şeklinin aynısıyla Hz. Muhammed ile de iletişim kurmuştur. İletişim, insan yapısına en uygun ve beşere zarar vermeden, Allah'tan geldiğinin kesin olarak bilindiği şekillerde gerçekleşir. Vahyin İlâhî menşei, "O, risaletini nereye koyacağını bilir"(En'âm, 6/124) ve "Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı"(Hâkka, 69/44-46) ayetleriyle güvence altına alınır.

Kur'an-ı Kerîm'de vahiy ifadesi, yetmiş ikisi fiil kalıbında olmak üzere, toplamda seksenin üzerinde geçmektedir ve bu kullanımlar, vahyin çok boyutluluğunu gösterir:

İlâhî Kaynaklı Vahiy: Peygamberlere, meleklere, Havarilere, bal arıları, Hz. Musa'nın annesi, sema ve arz gibi mahlûkata yönelik gerçekleşen bildirimlerdir. Burada vahiy, Bedir Harbi örneğinde olduğu gibi, bir emir ve direktif verme anlamını haizdir (Kalem, 68/44-45). Özellikle resullere bildirilen vahyin "ruh" diye nitelendirilmesi (Şûrâ, 42/52), onun insan hayatındaki hayati öneme sahip olmasından kaynaklanır; küfür ve cehalet manevî ölümken, imanın kaynağı olan vahiy manevi hayatı temsil eder.

İnsan kaynaklı vahiy: Hz. Zekeriyyâ'nın mabetten çıktığında kavmine hitaben: "Zekeriyya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara: 'Sabah- akşam tespihte bulunun' diye vahyetti." ifadesi yer almaktadır (Meryem, 19/11). Bu âyette geçen vahiy kelimesi, Hz. Zekeriyyâ'nın konuşma engeli nedeniyle, kavmine s esli bir tebliğ yerine ima ve işaret yoluyla gizli iletişim kurması anlamında kullanılmıştır. Bu, kelimenin etimolojik anlamını koruyan bir kullanım olup, peygamberin kendi iradesiyle, üstü kapalı bir bildirimde bulunmasını ifade eder.

Şeytan kaynaklı vahiy: Vahiy kavramının Kur'an'daki kullanımları arasında, İlâhî ve nebevî iletişimin tam zıddı bir kaynak olan şeytan kaynaklı vahiy de yer almaktadır. Bu kullanım, kelimenin "gizlice bildirme, fısıltı veya telkin" şeklindeki lügat anlamına bağlı kalarak, şeytanın kendi dostlarına yönelik karanlık iletişimini ifade eder. En'âm Suresi'nde yer alan: "Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmesi için kendi dostlarına vahiyde bulunurlar"(En'âm, 6/121) emr-i İlâhî'si, bu durumu açıkça ortaya koyar. Bu âyet, kelimenin literal anlamda kullanıldığını ve şeytanların mücadele amacıyla, dostlarının kalplerine batıl yollarla mücadele etmeyi telkin etmeleri ve vesvese vermeleri anlamına geldiğini gösterir. Bu şeytanî telkinin pratik bir örneği, İbn Abbas'ın rivayetinde zikredilmiştir. İbn Abbas'a göre şeytanlar, kendi dostları aracılığıyla Müslümanlara, "Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz da (yani kendiliğinden ölen hayvanı) sizin kendinizin kestiklerini yiyorsunuz" diyerek bir itikadî tartışma başlatmışlardır. Bu vesvese ve telkinler üzerine Yüce Allah, "Üzerinde Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin"(En'âm, 6/121) buyruğunu indirerek, şeytanın batıl yoluna karşı net bir İlâhî hüküm koymuştur. Dolayısıyla, şeytan kaynaklı vahiy, En'âm Suresi'nde geçtiği üzere, şeytanın kendi yardımcılarına gizlice fısıldaması, yani vesvese manasında tezahür eder. Bu tür bir iletişim, bir haberi hızlı ve gizli bir yolla aktarma özelliğini taşısa da içeriği itibarıyla insanları hakikatten saptırmayı hedefleyen, İlâhî vahyin kesinlik ve doğruluğundan tamamen uzak bir telkin biçimidir.

Bu farklı kullanımların hepsinin ortak yönü, iki varlık arasında kurulan gizli ve hızlı bir irtibatla, alıcının normal yollarla bilemeyeceği bir bilginin iletilmesi hususudur. Bu irtibat, bilginin tesiriyle alıcının hemen harekete geçmesini, bir eylemlilik göstermesini de

gerektirir.(Yavuz, 2012) Vahyin lügavî boyutuna rağmen, vahiy denilince akla gelen ıstılahî mahiyetinin anlaşılması son derece dikkat isteyen bir alandır. Müslümanlar için vahiy, Kur'an kitabının kendilerine inmesidir. Bu sebeptendir ki, vahyin hakiki mahiyeti ve niteliği konusunda İslâmî ekoller ve mezhepler asırlar boyunca yoğun çabalar sarf etmişlerdir. Ancak, Cenâb-ı Allah'ın bu metafizik olguya dair insanlığa çok az bilgi verdiği ve bu konuda mükellef tutmadığı göz önüne alındığında, vahyin hakikatini tam olarak ortaya koyacak kesin bir söz söylemek mümkün görülmemektedir. Vahiy olgusunun arka planını tam olarak idrak etme çabası, aynı zamanda vahyi bir bilgi kaynağı olarak kabul eden itikadî ekollerin, Akıl ve nakil arasındaki dengeyi kurarken neden farklı yollara ayrıldığıının ve vahyin anlaşılmasında büyük bir çeşitliliğin ortaya çıktığının da ana zeminini oluşturur.

3.2. Akıl

Akıl kelimesi, en başta "bir şeyi durdurmak, engellemek veya bağlamak" anlamına gelir. Bu anlam, deveyi kaçmaması için bağlamaya yarayan ipten gelir. Akıl, tıpkı devenin ipi gibi, insanı istenmeyen, yanlış ve kötü yollara girmekten alıkoyan ve koruyan manevi bir güçtür. Akıl, hem bize açık ve net bilgileri hem de derin düşünerek ulaştığımız bilgileri veren bir yetenektir. Akıl, ruhumuzda ve beynimizde bulunan, gözle görmediğimiz (duyu organlarıyla hissetmediğimiz) şeyleri bile anlamamızı sağlayan manevi bir ışıktır. Akıl; insanı bilgisizlikten koruyan, doğruyu bulmasını sağlayan ve kötü davranışlardan uzak tutan bir kalkan ve rehberdir.(İsfehânî, 1998; İbn Manzûr, 1968) Akıl, insanı diğer canlılardan farklı kılan ve onu çevreye egemen kılma imkânı tanıyan kıymetli idrak gücüdür.(Cürcânî, 1433) Genel bir tanım yapmak gerekirse akıl; insanda bulunan düşünme yeteneği, bu yetenekle yapılan düşünme eylemi ve bu eylem sonucunda ortaya çıkan tüm bilgilerdir.

Kur'an-ı Kerîm, akıllı insana bahşedilen çok önemli bir güç olarak görür. Ayetlerin çoğu, akıl ile elde edilen bilginin yine akıl denetiminde doğru şekilde kullanılması gerektiğini vurgular. Akıl, bu görevi yerine getirmediğinde ise insanlar sorumlu tutulacaktır. Kur'an, insana hem evrendeki düzeni ve kanunları anlama yeteneği verir hem de bu akla önemli bir görev yükler. İlahi gerçekleri sezmek, kavramak ve bunlar üzerinde derinlemesine düşünüp doğru yorumlar yapmak Kur'an'ın akla yüklediği görevlerdendir. Nitekim "Allah ayetlerini kaledesiniz (iyi anlayıp düşünerek kavrayasınız) diye açıklamaktadır."(Bakara 2/242) ayeti, aklın bu merkezi ve aktif rolüne dikkat çekmektedir. Kur'an, akıllı sadece bir anlama aracı değil, aynı zamanda İlâhî mesajları çözen ve hayattaki her şeyi yerli yerince kullanmaktan sorumlu olan temel bir yetki olarak görür.

Hadislerde geçen akıl kelimesi, hem sözlük anlamı olan bağlamak, kontrol altına almak veya zapt etmek anlamlarını taşır, hem de terim anlamı olan hatırda tutmak, doğru anlamak ve bilgi sahibi olmak anlamlarını ifade eder. Peygamber Efendimiz (sav), gerçek akıllı (hadiste geçen kelimeyle keyyis) insanı tarif etmiştir: Gerçek akıllı nefsine hâkim olan ve ölümden sonraki hayat için hazırlık yapan kişidir.(İbn Mâce, 1905, s. Zühd, 3; Tirmîzi, 1998, s. Kıyamet, 25) Hadis geleneğinde akıl, sadece zekâ veya bilgi birikimi değil, aynı zamanda insanın kendini dizginlemesi ve fani dünya yerine ebedi hayata yatırım yapması anlamına gelen, pratik ve ahlaki bir erdem olarak görülür (Bolay, Süleyman, 1989).

4. Şîa İncasında Vahiy ve İmamlar: Vahyin Sürekliliği

Vahiy konusunu araştırırken, Şîa mezhebinin Kur'an ve vahye bakış açısına da değinmek gerekir. Şîî âlimlerin vahiy hakkındaki bazı düşünceleri, Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile âlimlerinin bazı fikirleriyle aynı noktalara denk gelmektedir. Ancak Şîa'da vahiy, kendi temel inanç sistemleri içinde ele alınır; özellikle Kur'an'ın yaratılıp yaratılmadığı meselesi, peygamberlik ve en önemlisi imamet öğretisiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Şîa incasına göre, toplumun doğru yolu bulması için İlâhî bilgiye olan ihtiyacı peygamberin vefatıyla bitmez. Bu yüzden İmamet makamı, dinin temel bir esasıdır ve sıradan bir dünyevî görev değil, doğrudan Allah'ın emriyle

(nass) atanan özel bir görevdir. Şîa itikadında imamlara müstesna bir merteye atfedilir; zira onların Allah ile ruhani bir irtibat kurduğu kabul edilir. Bu seçkin zümre, bilgiye geçmiş müçtehitler gibi sadece tecrübe ve çıkarım yoluyla değil; ya Resulullah'tan, önceki imamlardan ya da doğrudan ilahi ilhamla erişir. Peygamberler gibi hatadan ve günden beri (masum) addedilen imamların her sözü ve eylemi ilahi bir temele dayandığı için onlar sürekli ve emniyetli bir İlahi haber kaynağı olma vasfını taşırlar.(Alyan, 1973)

Şîa, peygamberlere Cibrîl aracılığıyla gelen bilgiye vahiy derken, İmamların aldığı bilgiye ilham der. Peygamber: Cibrîl'i hem görür hem de ondan Kur'an ve şeriat getiren vahiy alır. İmam: Cibrîl'i görmez, ancak onun sesini işitebilir veya doğrudan Allah'tan ilham alır.(Küleynî, 1383) İmamların rüyaları da tıpkı peygamberlerinki gibi sadık rüyalar kabul edilir. Bu durum, imameti yeni bir Kitap getirmemek şartıyla peygamberliğin bir devamı haline getirir. İmamlar, Peygamberin getirdiği şeriatı uygulamakla yükümlüdür ve sözleri, İlahî kaynağa dayandığı için, Peygamberin sözleri kadar bağlayıcıdır.(Küleynî, 1383)

Şîa'da vahiy sadece Kur'an'ın lafızlarıyla sınırlı değildir. Kur'an dışındaki vahiy (vahy-i gayr-i metluv) kabul edilir. Örneğin, Peygamberin on iki imamı isimleriyle belirlemesinin Allah tarafından vahiy ile bildirilmiş olması buna örnektir. Ayrıca, Kur'an'ın yaratılmış olduğu görüşünü benimseyerek bu konuda Mu'tezile'ye yaklaşır; çünkü onlar, indirilmiş ve korunmaya muhtaç olanın ancak ezeli olmayan bir varlık olabileceğini savunurlar.(Karataş, 2013) Şîa için İmamet, İlahî vahyin rehberliğini toplumda kesintisiz ve hatasız sürdüren, Allah tarafından atanmış özel bir ruhani ve hukuki makamdır.(Ceyhan, 2018)

5. Selefiyye'nin İnançta Kuralı: Önce Vahiy Sonra Akıl

Selefilik düşüncesini benimseyenler, hadislere ve nakle verdikleri büyük önem sebebiyle Ehl-i Hadîs adıyla da anılırlar. İnanç konularında vahiy kaynaklı bilgilere birinci derecede öncelik veren bir yaklaşıma sahiptirler. Bu ekol; akli en üstün kabul edip vahiy ona uydurmaya çalışan Mu'tezile gibi düşünce akımlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Selefiyye ekolü, tarihi süreçte akla bakış açısı konusunda iki ana döneme ayrılır: İlk dönem âlimler, inanç konularında sadece vahiyle gelen delilleri temel alır. Onlara göre Kur'an'daki müteşabih ayetler, kader veya Allah'ın sıfatları gibi konularda akli kullanmak doğru değildir. Bu tür metinleri te'vil etmek aklın yetki alanının dışındadır. Nasları vahiy metinlerini olduğu gibi lafız anlamlarıyla anlamayı esas almışlardır.(Özervarlı, 2009)

İbn Teymiye gibi sonraki dönem temsilcileri, Kur'an'ın aslında akli kullanarak düşünmeye önem verdiğini kabul etmiş ve aklın alanını tamamen kapatmamak gerektiğini söylemiştir. Yine de kelâmcıların ve felsefecilerin Allah'ın varlığını ispatlamak için kullandığı sadece akla dayanan delillere itibar etmemişlerdir. Selefiyye'nin kelâmcılara karşı en büyük eleştirisi, aklın mutlak üstünlüğü iddiasıdır. İbn Teymiye, kelâmcıların "akıl delilleri kesindir, vahiy delilleri zanna dayalıdır" şeklindeki görüşüne şiddetle karşı çıkmıştır. Selefilere genel yaklaşımında değişmeyen temel ilkeler şunlardır: İnanç esaslarının kaynağı sadece Kur'an ve sahih Sünnet'tir. Akıl, dinin sınırları dışında bağımsız bir bilgi alanı oluşturamaz. Sağlam ve gerçek vahiy ile açık ve doğru akıl arasında asla bir çelişki olamaz. Bir çelişki görülürse ya vahiy yanlış anlaşılmalıdır ya da akıl doğru kullanılmamıştır. Allah'ın el, yüz veya arşa yerleşme gibi sıfatlarını içeren ayetler, açık anlamıyla kabul edilir. Ancak bu sıfatların nasıl olduğu, keyfiyeti sorulmaz, çünkü bunlar insan özelliklerine benzemez ve anlamı Allah'a bırakılır, herhangi bir yoruma tabi tutulmaz. Te'vilin yapılmamasının nedeni, yorumlamanın kesinlik değil, zanna dayalı olmasıdır. Selefiyye için akıl, vahiy anlamaya yardımcı bir araçtır, ancak inançta hüküm koyan veya vahyin önüne geçen bir otorite asla değildir.(Altıntaş, 2003)

6. Mu'tezile ekolü Akıl ve Nakil Ekseni

Mu'tezile ekolü, İslam düşüncesinde akılı en üst yetkili merci olarak kabul eden bir yaklaşımdır. Bu akılcı anlayış, felsefi düşüncelerin etkisiyle gelişmiş ve mezhebin tüm inanç esaslarını ve Kur'an'ı anlama yöntemini şekillendirmiştir. Mu'tezile'ye göre bir bilgiye ulaşmak için kullanılan deliller ikiye ayrılır; akla dayalı olanlar ve nakle dayalı olanlar: Akılla ulaşılan bilgiler kesin ve tartışmasız doğru kabul edilir.(Altıntaş, 2003) Bu yüzden akıl, bilginin temel kaynağı yani asıl konumundadır. Vahiy ve hadis gibi nakil yoluyla gelen bilgiler ise zanna dayalı kabul edilir ve ikincil konumundadır.(Altıntaş, 2003) Eğer akıl ile nakil birbiriyle çelişirse akıl esas alınır. Nakil, akılla uyumlu hale getirilmek için te'vil edilir. Mu'tezile'ye göre, hem din hem de akıl Allah'ın kanıtı olduğu için aslında birbirleriyle çelişmez; çıkan çatışmalar, naklin yanlış anlaşılmasından kaynaklanır. Aklın yetkisi yalnızca yorum yapmakla sınırlı değildir. Peygamber gelmemiş olsa bile insan, doğuştan sahip olduğu akılla Allah'ı (tevhid) bulmakla yükümlüdür ve neyin iyi neyin kötü olduğunu kendiliğinden ayırt edebilir. Bu da insanı vahiy gelmese de dini sorumluluk altına sokar.

Mu'tezile, inanç konularında kesinliği ön planda tuttuğu için hadislere karşı çok seçici davranmıştır: Nakil olarak sadece Kur'an ve mütevâtir hadisler kabul edilir. Kesinlik ifade etmeyen âhad hadisler itikadi konularda delil olarak kabul edilmez. Hatta mütevâtir hadisin tanımını o kadar dar tutulmuştur ki, kesin sayılan hadislerin sayısı yok denecek kadar azaltılmıştır. Aklın mutlak doğru kabul edilmesi, Kur'an ayetlerinin yorumlanma biçimini radikal bir şekilde değiştirmiştir: Mu'tezile, aklî ilkelerini desteklemek amacıyla, ayetlerin açık anlamları akla ters düştüğünde gereğinden fazla yorumlama yoluna gitmiştir. Kendi mantıksal görüşlerini ispatlamak için, ayetlerdeki bir kelimenin sözlükteki en az kullanılan veya en uzak anlamını bile kullanmaktan çekinmemişlerdir.

Akılcılık, inanç esaslarının belirlenmesinde Mu'tezile'nin ana kılavuzu olmuştur. Cennet ve cehennemin şu an var olup olmadığı gibi gaybî konularda mantık yürütülmüştür. Amacına hizmet etmeyen bir şeyin varlığı abestir ilkesinden yola çıkarak, Allah'ın da abes iş yapmayacağı gerekçesiyle, cennet ve cehennemin henüz yaratılmadığı savunulmuştur. Allah'ın adil olmasının gereği, insanın kendi fiillerini özgür iradesiyle yarattığı kabul edilir. Eğer fiilleri Allah yaratsaydı, insanları cezalandırması adil olmazdı. Allah'ın sıfatları bilmesi, konuşması, dilemesi vb. te'vil edilir. Allah'ın zatından ayrı, ezeli sıfatlarının var olması, birden fazla ezeli varlık olacağı anlamına geleceği için reddedilmiştir. Bu, aklın Allah'ı insana benzetme teşbih veya cisimleştirme (tecsim) tehlikesinden koruma zorunluluğudur. Böylece Mu'tezile, akılı dinî bilginin en yüksek otoritesi yaparak vahiy bu rasyonel sistemin süzgecinden geçirmiş ve Kur'an'ı te'vil etme yöntemini böylece sistematikleştirmiştir.(Aydınlı, 2009)

7. Eş'arî Kelamında Naklin Temellendirilmesi ve Aklın Sınırları

Ebu'l-Hasen el-Eş'arî'nin kelam ekolü, yaşadığı dönemdeki doktrinel ayrılıklara, Mu'tezile'nin rasyonalizmi ve Ehl-i Hadis'in literalizmine bir cevap ve sentez olarak ortaya çıkmıştır. Eş'arî'nin temel gayesi, bu iki aşırı yaklaşım arasında uzlaştırıcı bir doktrin inşa etmektir. Eş'arî, her ne kadar kelam ilminin Hz. Peygamber (sav) ve sahabe devrinde, bugünkü şekliyle mevcut olmadığını kabul etse de akli tahlilin zarureti şu temellere dayandırır: Hz. Peygamber'in (sav), zihinleri meşgul eden dini konuları ikna edici delillerle izah etme pratiği, rasyonel çabanın meşruiyetini tesis eder. Dinde hakkında doğrudan kesin bir metin (nass) bulunmayan yeni meselelerin, kıyas ve içtihat mekanizmasıyla çözülmesi, aklın yapılandırıcı ve çözücü rolüne işaret eder. Kur'an, Allah'ın varlığı ve âlemin yaratılışı gibi akli delillerle ispatlanabilir konular üzerinden insanları derin düşünmeye davet ederek rasyonel sorgulamayı imanın bir parçası kılar.

Bu çıkarımlar neticesinde Eş'arî, imana dayalı hakikatlerin akli bir temellendirmeye tabi tutulmasının zorunlu bir vazife olduğunu ilan ederek, aklın kullanımına karşı çıkan katı nakilci

çevrelerin itirazlarına cevap üretmiştir. Eş'arî, akli vahye hizmet eden, onu onaylayan bir yardımcı olarak görür. Yani akıl, neye inanılacağını değil inanılan şeyin nasıl savunulacağını ortaya koyar.

Allah'ın birliği ve O'nun nitelikleri gibi temel inanç konularındaki aşırılıkları ortadan kaldırmıştır: Allah'ın sıfatlarını tümüyle inkâr eden Mutezile ile O'nu insanlara benzeten Mücessime gibi iki zıt görüş arasında orta yolu bulmuştur. Eş'arî, Allah'ın sıfatlarını kabul etmiş, ancak bu sıfatları insan özelliklerinden arındırarak yorumlamıştır. Dini gerçekleri ispat ederken, Kur'an'daki dolaylı anlatımları örneğin Hz. İbrahim'in yıldızları gözlemlemesi gibi (En'âm, 6/76-78) akıl yürütme ile desteklemiştir. Bu sayede, Kur'an ayetlerinin yüzeysel anlaşılmasını engellemiş ancak onların gücünü azaltamamıştır. Eş'arî akli reddeden yaklaşımları geçersiz kılmış ve Ehli Sünnet inancını mantıklı delillerle güçlendirerek, İslam düşünce tarihine düzenli ve sağlam bir inanç sistemi kazandırmıştır.

8. Mâtürîdî Düşüncesi: Akıl ve Vahyin Uyumlu Metodolojisi

Mâtürîdî kelam sistemi, akıl ve vahyi karşıtlık zemininden çıkarıp, birbirini zorunlu kılan iki temel üzerine kurar. Bu sistemde akıl, Allah'ın varlığını bilme ve adaleti hüsün ve kubuh idrak etme gibi en temel sorumlulukların kaynağı olarak öncelik taşır; zira vahyin muhatabı akıl sahibi insandır ve vahyin doğruluğunu ancak akıl ispat edebilir.(Mâtürîdî, 2018) Akıl, ahlakî değerleri ve mantığı tesis ederek dinî teklife bir meşruiyet zemini hazırlar. Ancak akıl, nefsin zaafı ve kendi idrak sınırları nedeniyle detaylı ibadet kurallarını ve gayb konularını bilemez; bu noktada vahiy, akli uyarı, rehberlik etmek ve kesin bilgi sağlamak üzere devreye girer. Mâtürîdî'ye göre bu ilişki bir çatışma değil, dairesel bir uyumdur. Akıl vahyi temellendirir, vahiy ise akli kullanmayı emrederek onun otoritesini pekiştirir ve onu doğru istikamete yönlendirir.(Fığlalı, 2008)

Bu akılcı ve dengeli yaklaşım, günümüz İslam düşüncesi için güçlü bir yenilenme potansiyeli sunar. Aklın söylediği ile dinin söylediği çelişmez ilkesi sayesinde Mâtürîdîlik, modern bilimsel verilerle barışık bir zemin oluşturarak, bilimsel gelişmeleri imana tehdit değil, Allah'ın yaratışındaki hikmete dair delil olarak görmeyi teşvik eder. Ayrıca inancı kişisel muhakemeye dayandırması ve ahlakî yargılarda adaleti esas alması; dinî metinlerin katı, dışlayıcı ve şiddeti meşrulaştıran yorumlarına karşı durur. Böylece Mâtürîdîlik, edilgen ve pasif bir dindarlık yerine, sorgulayan, esnek, uzlaşmacı ve mantığa uygun çözümler üretebilen, aktif bir dindarlık modelinin kapılarını açar.(Hülya, 2010)

9. İmam Gazzâlî'de Akli İdrak ve Vahiy Uyumunun Zorunluluğu

İmam Gazzâlî'nin düşünce sisteminde, bilginin ana kaynakları olan akıl ve vahyin etki alanları titizlikle sınırlandırılmış, vahiy önceliğini kabul etmekle birlikte akla büyük bir değer atfedilmiştir. Gazzâlî'ye göre dinin hitabı doğrudan insana yöneliktir ve dini sorumluluk, kişinin akli idrak kapasitesi ile yakından ilişkilidir. Din, aklın yasalarına göre imkânsız olan veya aklın kesinlikle kavrayamayacağı bir durum hakkında bir hüküm koymaz. Zira kişi, Kur'an'da geçtiği şekliyle teklif-i mâ-lâ yutâk (Bakara, 2/286) gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulabilir. İnsanın idrak sınırlarını aşan bir hükmün tasdik edilmesi veya uygulanmasının emredilmesi kabul edilemez. Böyle bir durum, İslam'ın temel prensipleri olan adalet ve kolaylık ilkeleriyle doğrudan çelişecektir. Gazzâlî, dinin esaslarının saf akıl ile ters düştüğünü asla gözlemlemediğini ifade eder. Aksine vahiy, aklın serbestçe hareket edebileceği ve kendi kurallarını işletebileceği bir hareket alanı belirlemiştir. Bu yaklaşım, Gazzâlî'nin hem aklın sınırlı ancak zorunlu rolünü hem de vahyin mutlak ve nihai otoritesini kabul eden, hukuki sorumluluk temelli dengeli bir metot benimsediğini göstermektedir.(Gazzâlî, 2013)

10. İman, Siyaset ve Tekfir Zihniyetinin Kaynağı

Dini, siyasete alet etmek dinî duyguların istismarı yoluyla dünyevî mevki ve menfaat sağlamayı amaçlar; bu durumda din, asıl hedef olan siyasete ulaşmak için bir vesile haline gelir. Buna karşılık, siyaseti dine alet etmek ise siyaseti, dinin emirlerine ve hizmetine sunarak dinin önündeki engelleri kaldıran bir vasıta olarak kullanmaktır. Tarihsel süreçte siyasetle hakiki dindarlığı birleştiren insan sayısı azdır. Zira siyaset çoğunlukla yalan, hile ve iftirayı gerektirdiği için tam bir dindarlıkla bağdaşması zor görülmektedir. Maksadı siyaset olanlarda din, ikincil kalırken hakiki dindar ise siyasete ancak dine hizmet eden bir araç olarak yaklaşabilir. İslam düşünce tarihi, siyasi, sosyal ve itikâdî alanlarda yaşanan şiddetli ihtilaflara sahne olmuş, akliselim ile belirlenen ilkeler çatışma anlarında sıklıkla göz ardı edilmiştir. İmanın temeli Hz. Peygamber'i (sav) tasdik etmek iken, küfrün tek ölçütü temel bir hakikati tekzip etmektir. Tekzip olmaksızın Müslümanı tekfir etmek mümkün değildir; ancak imanın amel, tekzibin ise davranış boyutunun olması kaçınılmazdır. Ne var ki İslam'ın, devleti idare etme sanatı olarak gördüğü siyaseti, iman ile doğrudan ilişkilendirmemesine rağmen Müslümanlar imanı siyaset ile ilişkilendirip siyaseti bir din gibi tasavvur etmeleri nedeniyle kaotik eylemlerle anılmışlardır.

Bu sorunlu düşünsel yapı, dini değerlerin yani Allah, Peygamber, vahiy gibi konuların amacından saptırılarak siyasî ve sosyal olaylara subjektif şekilde alet edilmesinin temel nedenidir. Bu durum, İslam'a ve değerlerine zarar vermektedir; zira İslam insana büyük değer vermiş, haksız yere öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek kadar büyük günah saymış;(Mâide, 5/32) ahlak, adalet ve hoşgörüyü emretmiştir. Tekfir zihniyetinden uzak durmanın temel ilkesi şudur: İman, kişi ile Rabbi arasındaki en özel ve gizli bir ilişkidir, bireyseldir ve samimiyetini yalnızca Allah bilir. Kur'an, doğru iman için baskı ve yönlendirmeyi yasakladığı için insanın özel inanç durumunu dışarıdan ölçerek iman üzerinden hüküm vermek, İslami bilgi ilkelerine aykırıdır ve hatalıdır.(Akdemir, 2018)

Ne yazık ki bu hassasiyet, tarih boyunca ve günümüzde siyasi menfaatler uğruna kasıtlı olarak çiğnenmiştir. Yöneticiler tarafından dinin istismarı (İran'ın Baas rejimini mezhepsel kaygıyla desteklemesi, Suudi Arabistan'ın Selefi politikaları) devam etmektedir. Daha da vahimi, Hanefi fakihi Bâbertî'nin halifenin azli meselesinde mezhep görüşünü siyasi menfaate kurban etmesi gibi bazı âlimlerin de kişisel çıkarları için hakikatten ödün vermeleridir Bu siyasal ve ideolojik yönlendirmelerin en acı sonucu ise Haricilik geleneğinden beslenen radikal grupların kendi siyasi hedeflerine hizmet etmeyen her Müslümanı kolayca "kâfir" ilan eden tekfir zihniyetini yaymasıdır. (Hilmi, 2013) Tarihte Vezir el-Kundûrî'nin Eş'arîler'e lanet okutması ve Hanefî-Şafîî çatışmaları(Gazzalî, 2013; Kahraman, 2017) gibi trajedilere yol açan bu siyasi tahakküm, fitrî olan inanç farklılıklarını bir zenginlik olmaktan çıkarıp günümüzdeki radikal hareketlerle doruk noktasına ulaşan bölünme ve şiddetin temel sebebi olmuştur.

11. Sonuç

Vahiy, en temel tanımıyla, mutlak var olan Yüce Yaratıcı ile sınırlı var olan insan arasında kurulan çok önemli bir iletişim yoludur. Şûrâ Suresi'nde açıklandığı gibi bu ilahi bildirim; Cebrail aracılığıyla, perde arkasından seslenme veya doğrudan vahiy şeklinde gerçekleşir ve insanın anlayabileceği bir düzeye getirilerek aktarılır. Bu süreçte vahiy iki temel türe ayırmak gerekir: Yaratma, fitrat ve ilhamı içeren yaratılışa ait vahiy ile mesaj taşıyan ve sözlü olan dini hükümleri içeren vahiy ki bu da Kur'an'dır.

İnsan akılı, kendisini diğer varlıklardan ayıran temel bir yetiye sahip olsa da taşıyabileceği yük ile sınırlıdır. Bu sınır aşıldığında işlevselliğini yitirir ve bozulur. İslam, bireyin hayata dünyevî ve kısıtlı bir görüşle bakmasını engeller; bunun yerine, vahiy bilgisine dayanarak gözün algıladığından fazlasını idrak etme imkânı sunar. Aklın nihaî işlev ve sınırlarını belirleyen temel gerçek, tevhid hakikatidir. Bu nedenle akıl, tek başına mutlak bir ölçü olmaktan

uzaktır. O, vahiy mesajını çözmek ve anlamak için zorunlu kılınmış bir araçtır ve bu aracın kullanım sınırları yine vahyin kendisi tarafından tayin edilmiştir. Akıl ile vahyin arasındaki bu denge, sadece aşırı mistisizm ya da sadece aşırı akılcılık gibi tek yönlü bakış açılarıyla anlaşılabilir. Çünkü varoluşun ve bilginin tek sahibi olan Allah, yarattığı her şeye (varlıklara ve bilgilere) belirli görevler ve sınırlar koymuştur. Akıl ile vahyin ilişkisi, insanlık tarihi kadar eski bir temele sahiptir; zira bireyin öncelikle akıl yoluyla Yaratıcı'yı tespit etmesi, sonrasında ise peygamberlerin doğruluğunu mantıkla kanıtlanması gerekir. Vahyin bir bilgi kaynağı olarak kesin değeri, bu akli temellendirme tamamlandıktan sonra oluşmaktadır.

İtikadî ve Siyasî İslam mezhepleri, bu zorunlu ilişkiyi kabul etmekle birlikte, takdim-te'hir konusunda ayrılmıştır. Şîa'da vahiy ve akıl ilişkisi, imamet öğretisi etrafında şekillenir. Onlar, vahyi Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile gibi kabul etse de, imamet makamını ilahi bilginin kesintisiz devamı olarak görür. İmamlar, masum ve doğrudan ilahi ilhamla (Cebrail'i görmeden sesini işiterek) bilgi aldıkları için onların sözleri Peygamber sözleri kadar bağlayıcıdır. Bu durum, Şîa'da bilginin kaynağını yalnızca akıl veya Kur'an ile sınırlamaz; aynı zamanda ilahi rehberliği toplumda sürekli kılan İmamet makamına bağlar. Mu'tezile, akli mutlak kesin bilgiye ulaştırılan bağımsız bir mekanizma olarak görerek nakle takdim etmiştir. Bu yaklaşım, insan iradesine aşırı güvenle Yaratıcı'nın kudretini bilgi edinme sürecinden kısmen devre dışı bırakmıştır. Ehl-i Sünnet, akli anlama melekesi olarak kabul ederken, hakikatin ancak vahye dayalı ve onun ilkelerine uygun nazar (akıl yürütme) ile bilinebileceğini savunarak vahyi öne almıştır. Mâtürîdî, bu iki kutbun aksine, akıl ile vahyi birbirine ne takdim ne de te'hir etmiş, ikisinin eşit derecede ve birlikte işlediği dengeli bir yaklaşım sunmuştur. Özetle akıl ve vahiy, birbirini geçersiz kılan değil bilakis birbirini bütünleyen ilahi kaynaklardır. Akıl, vahyin ışığında yürümesi gereken ve vahiy tarafından sınırları çizilmiş hayati bir görevdir; vahiy ise aklın en nihai arayışına cevap veren nihai hakikattir.

İslam düşünce tarihinde, dinî metinlerden (vahiy) doğru hükümler çıkarmanın temelini oluşturan akıl ve nakil (vahiy) arasındaki denge, başlıca itikadi mezheplerin temel ayrımını oluşturur. Mutezile; akli vahiyden (nakilden) önce gelen, hakikati bulmada öncelikli ve belirleyici bir ölçüt olarak görmüş, bu sayede vahyin yorumlanmasında radikal bir rasyonel tutum sergilemiştir. Eş'ari ve Mâtürîdî; nakli (vahyi) esas alırken, akli da vahyi anlamada ve imanın temel prensiplerini temellendirmede vazgeçilmez bir araç olarak kabul etmiştir. Akıl, vahyin bildirdiklerini kavrayabilir, ancak vahyin sınırlarını aşamaz. Selefilik/Ehl-i Hadis ise özellikle nakli (sahih hadis ve ayet) mutlak surette önceleyerek akli, vahyin yorumlanmasında sınırlı bir rol oynayacak şekilde konumlandırmış ve aşırı yorumlara karşı temkinli bir yaklaşım benimsemiştir. Tekfir zihniyetinden uzak durmanın ve kaotik siyasi-dini çıkar çatışmalarını aşmanın yolu, bu itikadi ekollerin çabalarıyla ortaya konan akıl ve vahiy dengesini samimiyetle benimsemekten geçer. Zira iman bireysel bir gizem olarak kalmalı, dinî metinlerin yorumlanması ise akıl ile vahiy arasında sağlıklı bir köprü kurmayı gerektirmelidir.

Kaynaklar

Akdemir, F., 2018. Hariciliğin iman tanımının siyasi ve sosyal arka planı. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(61).

Altıntaş, R., 2003. İslam Düşüncesinde İşlevsel Akıl. Pınar Yayınları.

Alyan, R.M.A., 1973. El-Akl İnde'ş-Şîati'l-İmâmiyye.

Avcı, A., 2015. Fikhî ihtilâfların tarihsel gelişimi. *Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 8(8).

Aydınlı, O., 2009. Mu'tezile ekolü ve aklın belirleyiciliği. *İslâmî İlimler Dergisi*, 1(2).

Belâzürî, 1996. Ensâbü'l-Eşrâf.

- Bolay, S., 1989. Akıl. İçinde *Türkiye Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (C. 2). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkez.
- Ceyhan, M.A., 2018. Müslüman geleneğinde vahiy anlayışı. *Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 11.
- Cürcânî, A.B.M., eş-Şerif., 1433. Kitabu't-Ta'rifât (3. bs). Dârü'n-Nefâis.
- Fığlalı, E.R., 2008. Günümüz İslam Mezhepleri. İzmir İlahiyat Vakfı.
- Gazzâlî, E.H., 2013. Faysalu't Tefrika Beyne'l İslâm ve'z Zendeke (İslâm'da Müsamaha). Dergah Yayınları.
- Hilmi, K., 2013. Ehl-i sünnet'e göre tekfir problematiği. *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 40.
- Hocaoğlu, Ö., 2022. Hz. peygamberin mekke dönemi mücadelesine panoramik bir bakış. *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 22.
- Hülya, A., 2010. İmam mâturîdî'de akıl-vahiy ilişkisi: aklın önceliği ve vahyin gerekliliği. *Milel Ve Nihal İnanç, Kültür Ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, 7(2).
- İsfehânî, E.K.H.B.M.R., 1998. El-Müfredatü li Elfâzı'l-Kurân (2. bs). Dârü'l-Mârife.
- İbn Hişâm, E.M., 1955. Sîretü'n-Nebeviyye. Mustafa el-Babi el-Halebi.
- İbn Mâce, E.A.M.B.Y. er-Rebeî el-Kazvinî., 1905. Sünenu İbn Mâce. el-Matbaü'n-Nizami.
- İbn Manzûr, E.F.M., 1968. Lisânü'l-Arâb. Dârü's-Sadr.
- Kahraman, A., 2017. Bir islam hukukçusu olarak ekmelüddin el-bâbertî. *Kocaeli İlahiyat Dergisi*, 1(2).
- Karataş, Ş., 2013. Şîa'da ve Ehl-i Sünnet'te Kur'an Tasavvuru. Ankara Okulu Yayınları.
- Küleynî, M.B.Y., 1383. Usûli'l-Kâfî. Dârü'l Kitâbi'l-İslâmiyye.
- Mâtürîdî, E.M.M., 2018. Kitâbü't-Tevhîd. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Nursî, B., 1990. Muhakemat.
- Özden, M., 2019. Kur'an'dan hareketle akıl- vahiy ilişkisi üzerine bir değerlendirme. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi*, 3(2).
- Özervarlı, M.S., 2009. Selefîlik. İçinde Türkiye Diyanet İslâm Ansiklopedisi (C. 36). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Râzî, F., 1986. Esasu't-Takdîs. Mektebetü'l-Külliyâtî'l-Ezheriyye.
- Tan, M., 2015. İsmaili Davet: Sosyo-Politik Gelişim Süreci. *Dini Araştırmalar*, 18(47).
- Tirmîzî, E.İ.M. B.İ.B.S. es-Sülemi.,1998. Sünenü't-Tirmizî (2. bs). Dârü'l-Garbi'l-İslâmî.
- Yavuz, Y.Ş., 2012. Vahiy. İçinde Türkiye Diyanet İslâm Ansiklopedisi (C. 42). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.